

RESTAURATION ET GESTION DURABLE DES PÂTURAGES DE GENÉVRIERS EN SLOVAQUIE

1. Pâturage de genévriers abandonné près du village de Lackov, envahi par les arbres 2. Des genévriers morts dans le pâturage de genévriers abandonné près du village de Močiar 3. Pâturage de genévrier géré près du village de Priechod 4. Les baies de genévrier sont principalement utilisées dans l'industrie des spiritueux

QUOI ET POURQUOI

Pâturages de genévriers en Slovaquie

Les pâturages de genévriers sont un élément historique important de nos zones de montagne. En Slovaquie, ils se sont répandus pendant la soi-disant « colonisation valaque » dans presque toutes les chaînes de montagnes où le pâturage était pratiqué. Après la déforestation et la conversion de terres adaptées en pâturages, le genévrier fut l'un des rares ligneux peu attractifs pour les troupeaux de moutons, chèvres et bovins. Parallèlement, ces écosystèmes uniques sont devenus des habitats propices à plusieurs espèces d'insectes et d'oiseaux.

Le genévrier (*Juniperus communis* L.), principal composant ligneux de ces milieux, pousse sur l'ensemble de la zone tempérée de l'hémisphère nord, jusqu'au sud de l'Afrique du Nord et au sud-est de l'Himalaya occidental, et forme plusieurs formes géographiques. En termes d'aire de répartition, on peut dire qu'il s'agit du conifère le plus répandu au monde, bien qu'il soit peu compétitif parmi les essences d'arbres indigènes. Il est extrêmement peu exigeant quant au sol et à l'humidité et prospère là où la lumière est suffisante. À l'origine, le genévrier ne poussait que dans des conditions environnementales extrêmes (sécheresse, graves carences en nutriments) empêchant d'autres arbres de s'installer. Il s'est répandu principalement en raison de la déforestation anthropique et, grâce à ses caractéristiques, a colonisé spontanément les pâturages et prairies. Jusqu'au milieu du siècle dernier, le genévrier était encore courant dans notre pays comme composante de prairies permanentes. Cependant, après le déclin du pâturage, de nombreux sites ont été envahis par d'autres ligneux et l'espace disponible pour ce genévrier exigeant en lumière a fortement diminué. Le « défrichage » des prairies de débris ligneux, condition pour l'obtention de subventions sur ces zones, a aussi contribué de manière significative à son recul. La situation était très similaire dans plusieurs autres pays européens, si bien que les peuplements de genévriers ont été classés habitat d'importance européenne (NATURA 2000, code SK : Kr2 5130).

COMMENT LE DÉFI EST RELEVÉ

Gestion et restauration des pâturages de genévriers

La condition préalable à la préservation et à la restauration des pâturages de genévriers est le pâturage du bétail (en particulier des ovins et des bovins) dans les zones où le genévrier est présent, car il est impossible de maintenir ces pâturages sans pâturage. Il est parallèlement important de gérer activement les peuplements de genévriers en éliminant les individus trop âgés ou en éclaircissant les massifs qui empiètent progressivement. Les genévriers trop mûrs ont tendance à se rompre (par exemple sous la charge de neige), créant des zones inaccessibles au pâturage pour moutons et bovins, de même que les fourrés continus de genévriers. Ces parcelles à l'abri du broutage favorisent alors l'installation d'autres ligneux, créant des conditions propices à leur germination et à leur essor. S'ensuit une succession classique dont l'ultime stade est un peuplement forestier sans genévriers, ces derniers disparaissant progressivement à l'ombre des grands arbres et ne se régénérant plus.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Keywords: Pâturages de genévriers, gestion traditionnelle, biodiversité

Funded by
the European Union

AVANTAGES

Avantages de la restauration et de la bonne gestion des pâturages de genévriers

La restauration et la gestion durable des pâturages de genévriers en Slovaquie présentent de nombreux intérêts.

D'un point de vue écologique, ces pâturages forment des agro-écosystèmes à forte biodiversité, offrant un habitat à plusieurs espèces d'insectes et d'oiseaux rares et menacées qui leur sont associées. Une gestion appropriée maintient des structures ouvertes, avec des genévriers solitaires ou en petits groupes, empêchant la succession et leur disparition. Par ailleurs, ces milieux contribuent à la rétention d'eau dans le paysage, à la séquestration du carbone et à l'amélioration des conditions microclimatiques pour les animaux de pâturage et la faune sauvage.

D'un point de vue économique, les pâturages de genévrier sont importants pour la production durable de viande ou de produits laitiers de qualité issus d'animaux élevés en extensif, ainsi que pour la récolte des baies de genièvre, utilisées par l'homme depuis l'Antiquité. Des médecins et naturalistes anciens tels qu'Hippocrate, Dioscoride ou Pline recommandaient les baies de genièvre pour divers maux. Les extraits entrent dans des préparations de massage et les baies sont employées en gastronomie : elles aromatisent le gibier, entrent dans des farces, accompagnent la choucroute, les sauces, le jambon et parfois des desserts. Cependant, la plus grande part des baies sert à la fabrication de boissons alcoolisées traditionnelles comme le borovica et le gin. C'est une matière première importante pour l'industrie de la distillation slovaque, qui indique un besoin d'environ 500 tonnes par an. Le paradoxe est qu'aujourd'hui la quasi-totalité de cette demande est couverte par des importations.

D'un point de vue culturel et historique, les pâturages de genévriers constituent un élément majeur du patrimoine paysager, de son esthétique et de ses usages récréatifs.

Globalement, la restauration et la bonne gestion des pâturages de genévriers contribuent à promouvoir une utilisation multifonctionnelle des terres, reliant les valeurs naturelles aux besoins pratiques et sociaux.

FAITS SAILLANTS

- **La restauration des pâturages de genévriers favorise la biodiversité et prévient la désertification et la dégradation des paysages culturels.**
- **Une bonne gestion permet une utilisation durable des ressources naturelles conformément aux exigences économiques et de protection de la nature.**
- **La conservation de ces systèmes contribue à la protection du patrimoine culturel et des formes traditionnelles de gestion.**

Le pâturage des moutons est le moyen le plus efficace de préserver les pâturages de genévriers

ING. JAROSLAV JANKOVIČ, CSC., ING. MICHAL PÁSTOR, PHD.

National Forest Centre, Science and Research Division, Department of Silviculture and Seed Control

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.